

A pedra na arquitetura moderna de Porto Alegre, 1950-70

Andréa Soler Machado

Arquiteta, Doutora

Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(51) 3308 3485

A pedra na arquitetura moderna de Porto Alegre, 1950-70

A arquitetura nasceu da subtração da pedra. Algumas arquiteturas brasileiras modernas nascem sobre as pedras, simbólica e tectonicamente, como ocorre na Casa das Canoas de Oscar Niemeyer, 1953, o melhor exemplo dessa relação poética entre a arquitetura e as pedras, entre artefato e natureza. A rocha em estado natural que penetra a acristalada sala de estar simboliza o pacto da arquitetura com a natureza, da máquina com a pedra, uma espécie de nostalgia do mundo moderno em relação ao mundo das cavernas, ou concessão da civilização frente ao primitivo.

O pavilhão ameboide assenta-se sobre uma plataforma que esconde partes prosaicas do programa, construída com pedras de granito extraídas do local, cortadas de forma irregular e deixadas à vista, uma arquitetura cavernosa, tectonicamente tradicional e correta.

Niemeyer (...) navega entre a Casa da Cascata, de Frank Lloyd Wright e a Casa Farnsworth, de Mies van der Rohe. Mas diferentemente dessas, a natureza aqui não é amiga nem indiferente, mas um poder a aplacar, a manipular mais radicalmente, a civilizar mais contundentemente, com o engenho e a violência inevitável da criação de um artefato: hedonismo? Sensualidade? Sim, mas com cérebro.¹

Niemeyer curvando-se às pedras do lugar simboliza a atitude que dará identidade à arquitetura moderna brasileira: a de conciliar o universal e o contingente.

A arquitetura moderna produzida em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, já nasceu em comunhão com as pedras. A casa da Rua Coroados, 1090, construída nos anos 1970, não deixa o grande rochedo natural do morro penetrar em seus interiores, como a Casa das Canoas, mas flutua sobre o mesmo, enquadrando a magnífica vista do Guaíba. (Fig. 1)

Figura 1: Casa da Rua Coroados, 1090.

Fonte: Foto da autora.

A produção se desenvolveu a partir do final da segunda guerra e do Estado Novo, 1945, mas é a partir dos anos 1950 que os arquitetos locais beneficiam-se com o surgimento da carreira de

arquiteto na função pública, com a criação da Faculdade de Arquitetura e com a grande vitalidade econômica e imobiliária iniciada na década anterior, favorável a investimentos no setor da construção pública e privada, conquistando definitivamente o mercado de trabalho.

Esse quadro favorável resultou na rápida verticalização da área central da cidade e na produção de uma arquitetura moderna de qualidade. Edifícios de doze, vinte ou até trinta pavimentos substituíram os antigos casarões que até então haviam caracterizado o centro da cidade. Nos bairros, residências trocavam o telhado de barro pela laje plana e abalavam as tradições gaudéias. O resultado de concursos de anteprojetos para edifícios públicos revelavam uma nova realidade: a arquitetura moderna era enfim assumida como Estilo Oficial.

No livro *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*², há exemplos significativos de obras modernas produzidas entre os anos 1950-70 que utilizam elementos regionais, ou pertencentes à tradição, como a pedra, a exemplo da Escola Carioca: a arquitetura moderna brasileira produzida entre 1936 e 1955, que associa formas puristas corbuseanas a elementos de arquitetura próprios da tradição colonial brasileira, erudita e popular, cujos expoentes são, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Estas obras incluem programas especiais -- edifícios representativos que cumprem um papel importante na difusão de novas idéias --, edifícios residenciais e casas exemplares, algumas que não sobreviveram às picaretas, mas entraram para a história como testemunho de um tempo:

*A casa, além da residência como tipologia, como elemento original e como modelo, é um manifesto e um acúmulo de intenções vertebradas arquitetonicamente. É a partir da casa (a própria, em muitos casos) que o arquiteto define sua posição, às vezes precocemente e outras com um reflexivo ato de maturidade.(...) A casa se converte em uma manifestação de atitude do arquiteto frente ao lugar, ao vernáculo e à modernidade*³.

A pedra que outorga rusticidade e tempero vernáculo às formas puras conforma três tipos genéricos nas obras de Porto Alegre: como muro, de arrimo ou convencional, alvenaria ou pavimento plataforma, que em alguns casos é conformada parcialmente por arrimos.

Entre os primeiros, estão: a Casa Guilhermino Cezar, Fernando Corona, 1950; a Casa Victor Graeff, 1951, Edgar Graeff; o Clube do Professor Gaúcho, 1966, Moacyr M. Marques, J. Valandro; e a Capela da Comunidade Mont Serrat, 1965, Jaime Lompa, Carlos Morganti e Milton Campos.

Os segundos incluem a Residência Harri Graeff, Edgar Graeff, 1961 e o Conjunto Residencial de Sérgio e Maria Alice Montserrat, 1967.

Como pavimento plataforma de pedra, destacam-se: o Edifício João Ibañez, Fernando Corona, 1948; a Casa do Arquiteto, 1951 e a Casa Israel Ioschpe, 1953, Edgar Graeff; o Palácio da Justiça -- a primeira obra moderna significativa de Porto Alegre, Carlos Maximiliano Fayet e Luiz Fernando Corona, 1953; o Edifício Redenção, 1955, Emil Bered; a Casa José Algarves, Miguel

Pereira e João Carlos Paiva da Silva, 1963; e a Residência Roaldo Machado, Ivan Mizoguchi e Cláudio Fischer, 1978.

Este artigo tem o objetivo de descrever o uso da pedra como arrimo, alvenaria e sobretudo como plataforma nos exemplos porto alegrensenses acima citados, estabelecendo as devidas referências. A hipótese é de que essa ambiguidade entre edificação e topografia, -- encontrada na arquitetura moderna de Porto Alegre e de outras regiões do país --, constitui um desvio dos princípios puristas que contribuiu para forjar o caráter original da arquitetura moderna brasileira do período 1950-70: uma licença que confirma a norma.

1. Granito como muro de arrimo ou convencional

Casa Guilhermino Cezar, Fernando Corona: 1950

Endereço: Rua 24 de maio, 43, Centro.

O granito da Casa Guilhermino Cezar, utilizado no muro baixo frontal situado no alinhamento cria, em sintonia com o jardim privado, uma base rústica recuada do plano da fachada. Participa sutilmente da composição, mas adquire força de caracterização em conjunto com o telhado de barro e os muxarabis, que voltam a aparecer, dialogando com combogós, ladrilhos e elementos cerâmicos vazados articulados às estruturas de concreto da residência Cândido Norberto, de 1952. (Fig. 2)

Figura 2: Casa Guilhermino Cezar

Fonte: Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi, *Arquitetura Moderna em Porto Alegre* (Porto Alegre: FAUFRGS/PINI, 1987), 74.

Casa Victor Graeff, Edgar Graeff, 1951

Endereço: Rua Cônego Viana, 240, Rio Branco, PoA.

Nessa casa com fortes vínculos com o vocabulário de Escola Carioca, a pedra aparece apenas como arrimo do jardim. Mas esse jardim é importante para a composição. Ele permite que o terreno em declive se torne plano, uma base que outorga leveza às colunas redondas e a parede ondulada da fachada do primeiro pavimento da casa. (Fig.3)

Figura 3: Casa Victor Graeff
Fonte: Ibidem., 78.

Capela da Comunidade Mont´Serrat, Jaime Lompa, Carlos Morganti e Milton Campos, 1965

Endereço: Rua Ania Garibaldi, 1121, Mont´Serrat, PoA.

Os blocos de pedra de granito utilizados no muro de contenção e nas escadarias de acesso ao terreno, situado acima do nível do passeio público, se misturam ao paisagismo criando uma base rústica e natural que não constitui um pavimento plataforma, mas atua como base que acentua o caráter leve da cobertura plissada de cinco superfícies diédricas que convergem ascendentemente para o espaço do altar. (Fig. 4)

Figura 4: Capela da Comunidade Mont´Serrat
Fonte: Ibidem., 200.

Sede Social do Clube do Professor Gaúcho, Moacyr M. Marques, J. Valandro, 1966

Endereço: Avenida Guaíba, 12.060, Ipanema, PoA.

O partido desta obra e pode ser descrito como uma grande laje de cobertura apoiada, de forma articulada, sobre uma sequência de grandes pilares-lâminas de concreto em forma trapezoidal. A pedra utilizada como arrimo de um terraço que se desprende da fachada-varanda, atua compositivamente como base outorgando rusticidade sensual ao conjunto. O partido desse projeto se aproxima da Garagem de Barcos de Artigas, 1961, porém, na Garagem, a pedra conforma arrimo e constitui um piso plataforma. (Fig. 5)

Figura 5: Sede Social do Clube do Professor Gaúcho
Fonte: Ibidem., 216.

2. Granito como alvenaria

Residência Harri Graeff, 1961

Endereço: Rua Cônego Viana, 247, Rio Branco, PoA.

Na casa Harri Graeff, a pedra é utilizada na construção de uma parede lateral da casa conformando um grande plano vertical: um elemento importante na composição planar que desconstrói wrightianamente a idéia da caixa. Sua espessura generosa (de uns 50 cm) e sua textura rugosa reforçam a idéia de enquadramento dos elementos leves da fachada. (Fig. 6)

Figura 6: Residência Harri Graeff.

Fonte: Ibidem., 172.

Conjunto Residencial, Sérgio e Maria Alice Montserrat, 1967

Endereço: Rua Barão de Ubá, 382 a 422, Bela Vista, PoA.

Grandes paredes inclinadas de pedra de granito retiradas do próprio terreno rochoso separam cada uma das cinco residências geminadas e ancoram o conjunto à colina onde o mesmo está implantado. Estes planos que parecem brotar do solo, apoiam as lajes de concreto aparente das coberturas, emolduram os jardins e terraços frontais e conferem um caráter rústico, cavernoso e muito particular ao conjunto. A obra, premiada com menção honrosa no IV Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul, 1968, vincula-se mais à Escola Paulista que Carioca. (Fig. 7)

Figura 7: Conjunto Residencial, Sérgio e Maria Alice Montserrat.
Fonte: Ibidem., 224.

3. Granito como plataforma

Edifício João Ibañez, Fernando Corona, 1948

Endereço: Rua Vinte e Quatro de Outubro, 46, Independência, PoA.

Nesse edifício com características da arquitetura colonial brasileira, a pedra irregular de revestimento do pavimento térreo, perfurado por aberturas em arcos, conforma uma base com aparência sólida que enfatiza a leveza do volume principal de dois pavimentos, pintado de branco com grandes esquadrias treliçadas azuis. (Fig. 8)

Figura 8: Edifício João Ibañez
Fonte: Ibidem., 63.

Casa do Arquiteto, Edgar Graeff, 1951

Endereço: Tv. Desembargador Vieira Pires, 58, Rio Branco, PoA.

Na casa projetada pelo arquiteto Edgar Graeff para sua residência, a pedra é elemento de composição em sua forma natural, como alvenaria da garagem e como arrimo no pavimento inferior, as três formas estabelecendo um diálogo entre si para gerar uma base ambígua entre natureza e construção rústica, sobre a qual se assenta o volume prismático moderno que se abre sobre vista panorâmica. Os três níveis de sua composição escalonada amoldam-se à topografia acidentada e rochosa do morro. Três lances de escadas conformam uma *promenade architecturale* que une a garagem, ao nível da rua, o primeiro pavimento, onde está alojado o estúdio do arquiteto e o terceiro, correspondente a casa propriamente dita. (Fig. 9)

Figura 9: Casa do Arquiteto Edgar Graeff
Fonte: Ibidem., 76.

Casa Israel Ioschpe, Edgar Graeff, 1953

Endereço: Rua Desembargador Vieira Pires, esq. Rua Prof. Álvaro Alvim, Rio Branco, PoA.

A casa Ioschpe, situada em uma rua que percorre sinuosamente o morro do bairro Rio Branco, utiliza elementos da arquitetura tradicional brasileira e a pedra granito, como arrimo e como plataforma, em duas situações distintas:

1-de coloração acinzentada e cortado em forma de pedras cúbicas, conforma um plano de alvenaria que regulariza o declive do terreno, criando uma grande base plana para a casa de dois pavimentos. Construído no alinhamento das três frentes do lote, começa como arrimo e termina como parede frontal das garagens no ponto de maior declividade.

2-de coloração rosada e cortado de forma irregular, é utilizado como revestimento das paredes do pavimento térreo que, recuado sutilmente em relação ao pavimento superior, e por contraste de sua rústica materialidade, perceptivamente, faz as vezes de pilotis que suporta o delicado volume principal da casa. (Fig. 10)

Figura 10: Casa Israel Ioschpe
Fonte: foto da autora

Palácio da Justiça, Luiz Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet, 1953

Endereço: Praça da Matriz, Porto Alegre

O Palácio da Justiça, originado a partir de um importante Concurso Público Nacional de projetos, “pode ser considerado como o marco arquitetônico mais significativo do início do movimento moderno no Rio Grande do Sul”.⁴

O grande prisma branco sobre *pilotis*, com estrutura independente, planta livre e fachada cortina de vidro protegida por quebra-sóis de alumínio explicitou a vinculação dos arquitetos com a Escola Carioca. O que raramente se comenta é a pedra utilizada como revestimento na base do edifício: o tipo clássico corbuseano não flutua sobre solo plano. Parece brotar das pedras de um terreno inclinado. Aqui a pedra não é detalhe: conforma uma grande base que, programaticamente abriga estacionamento e vence o desnível de mais de um pavimento entre a fachada principal, voltada para a Praça da Matriz e a fachada posterior do edifício, situada na Rua Riachuelo; e simbolicamente, recria o terreno plano ideal que o modelo original reclama, acentuando o caráter prismático do edifício. A concepção volumétrica e a textura rústica das pedras de granito rosa do Palácio da Justiça, um material abundante na orla porto alegreense, criam uma ambiguidade entre edificação e topografia. (Fig. 11)

Figura 11: Palácio da Justiça.
Fonte: Foto da autora

Edifício Redenção, Emil Bered e Salomão Kruchin, 1955

Endereço: Rua da República, esq. Avenida João Pessoa, Cidade Baixa, PoA.

O granito que conforma uma espécie de base no Edifício Redenção é revestimento do pavimento de serviços semi-enterrado, construído no alinhamento do lote, um elemento de composição articulado às grandes colunas que conformam os pilotis de acesso. (Fig. 12)

Figura 12: Edifício Redenção.
Fonte: Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi, *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. Ibidem., 123.

Casa José Algarves, Miguel Pereira e João Carlos Paiva da Silva, 1963

Endereço: Rua Cônego Viana, esq. Rua Cel. Joaquim Pedro Salgado, Rio Branco, PoA.

Uma grande parede de blocos irregulares de pedra de granito com junta seca vence o desnível acentuado do terreno e conforma o volume da base na qual estão dispostas as dependências de serviço da casa José Algarves. Sobre a mesma, se dispõe uma laje de concreto que recria artificialmente o terreno, possibilitando a existência de um terraço integrado ao pavimento principal de tijolo à vista. As platibandas paralelas de concreto que arrematam a cobertura do corpo principal e a parede de pedras da base conferem uma unidade escalonada e horizontal importante

na composição que lembra a *Edgar J. Kaufmann House, Fallingwater*, 1934-37, de Frank Lloyd Wright. Desta forma, a base é percebida como pavimento e não como simples arrimo. (Figura 13)

Figura 13: Casa José Algarves
Fonte: Ibidem., 192.

Residência Roaldo Machado, Ivan Mizoguchi e Cláudio Fischer, 1978

Endereço: Estrada da Cavalhada, 5.205, lote 14, Cavalhada, PoA.

Blocos irregulares de granito constroem o pavimento térreo da casa, que abriga as suas áreas, íntima e de serviços e, compositivamente, conforma uma base sobre a qual se dispõe o terraço e o seu volume principal de tijolo à vista, ambos com vista para a bela paisagem de morros da zona sul da cidade. Devido à sua inércia térmica, as pedras desse pavimento-base com cara de adega conferem aos dormitórios uma excelente condição de conforto ambiental. (Figura 14)

Figura 14: Residência Roaldo Machado
Fonte: Ibidem., 318.

Pedra vernácula e moderna

As obras porto alegrenses expostas referenciam-se, tanto à tradição local, culta ou vernácula, quanto aos exemplares canônicos da arquitetura moderna, brasileira e internacional. O vínculo com a primeira lhe confere particularidade e identidade; a relação com os segundos lhes outorga universalidade.

A relação visual e construtiva de Porto Alegre com a pedra de granito não é exclusivamente moderna. O granito é parte integrante do solo, da paisagem e da arquitetura. Situada a leste do estado, seu relevo de morros e coxilhas conformados por sedimentos quaternários e embasamento cristalino, ou seja, pedra de granito, de cor acinzentada ou vermelho-amarelada, contrasta com a planície costeira interna.⁵ O granito dos morros e da orla do Guaíba tradicionalmente fica exposto ou se utiliza como material de construção, em blocos para alvenaria e pavimento das ruas e nos muros convencionais ou de arrimo de uma cidade de topografia acidentada.

No Rio Grande do Sul, a pedra é um forte componente da arquitetura vernácula, que extrai seus materiais de construção diretamente do local onde são implantadas, e da arquitetura culta que, em muitos casos, é uma sofisticação da primeira. As construções deste estado sulino brasileiro de fronteira possuem as marcas de seus colonizadores iniciais -- portugueses e espanhóis -- e dos imigrantes posteriores, franceses, austríacos e, sobretudo, alemães e italianos, cultos e populares.

Os imigrantes procedentes da Alemanha e da região montanhosa do Vêneto possuíam práticas sedimentadas por séculos de construção com a pedra. A pedra-e-cal é uma técnica construtiva trazida da Alemanha e utilizada, tanto nas casas dos imigrantes que se estabeleceram no estado a partir de 1824, quanto nos edifícios públicos porto-alegrenses projetados por Theo Wiederspahn, o mais destacado arquiteto que atuou na cidade no início do século XX.

Os imigrantes italianos utilizavam as pedras *in natura*, sem qualquer aparelhamento: as maiores para os cunhais e alicerces, pouco profundos, que apoiavam paredes duplas de pedras rejuntadas com massa de terra batida e pedregulho, e reforçadas por estribos de ferro. Grossos e toscos caibros de madeira conformavam vergas de portas e janelas. Pedras aparelhadas com tal exatidão que dispensavam rejunte, reboco, a inserção de outros materiais e a variedade de tipos de aberturas, assinalam uma evolução e denotam o aprimoramento da técnica. Com o passar do tempo, a madeira passou a ser utilizada no corpo principal das casas e a pedra se restringiu ao porão, onde se localizavam as atividades industriais.

A tipologia do muro de pedra possui, portanto, referências predominantemente vernaculares, enquanto que os planos de alvenaria e as plataformas possuem precedentes eruditos.

Os planos de alvenaria de pedra que desconstroem a idéia da caixa e acentuam o caráter planar da composição possuem antecedentes brasileiros na Casa do Arquiteto Carlos Ferreira, 1949, localizada em Nova Friburgo, RJ, na Casa Hildebrando Accioly, 1949-50, de Francisco Bolonha, Petrópolis, RJ, no Pavilhão Lowndes, 1953-54, dos irmãos Roberto, Petrópolis, RJ, e em obras de

Lucio Costa e Le Corbusier. O principal idealizador da estética maquinista, convencionalmente chamada de purismo, inaugura uma licença a essa norma, uma via de resistência a essa tendência inicial, incluindo técnicas construtivas vernaculares e materiais tradicionais, como a pedra, nas casas Mandrot, 1920, Beistegui, 1928 e Errázuriz, 1930⁶, que são profanações da sagrada ville Savoye mas, ao mesmo tempo, confirmações dos principais princípios compositivos modernos, de planaridade, espaço centrífugo e de construção baseada em esqueleto e vedação, independentemente de sua materialidade.

O tipo plataforma de pedra da arquitetura moderna remete tanto à tradição clássica erudita – Partenon --, quanto à tradição dos imigrantes do Rio Grande do Sul, podendo ser lido como uma reinterpretação do porão italiano, uma diferenciação formal que corresponde a uma diferenciação programática criando, plasticamente, uma ambiguidade entre edificação e topografia que acentua o caráter purista das composições modernas.

Por outro lado, a referência norte-americana da plataforma de pedra é a simplicidade orgânica de F. L. Wright, proferida na série de conferências em Princeton, 1930, as *Kahn Lectures*, supostamente divulgadas em sua visita ao Brasil no ano seguinte, da qual se destacam os quatro primeiros dos nove itens:

Reduzir o número de partes e ambientes da casa a um mínimo, unindo-os como um espaço único, dividido de forma que a luz, a ventilação e as vistas permeiem o todo com um sentido de unidade; Relacionar o edifício como um todo ao sítio, através do prolongamento e da ênfase nos planos paralelos ao terreno; Eliminar a idéia do espaço e da casa como caixas, transformando as paredes em “planos livres”; Levar o “porão insalubre” até a superfície (...) como uma base para a área de convivência da casa⁷.

As referências brasileiras vinculadas à Escola Carioca são: a Casa Carmem Portinho, A. E. Reidy, 1950, a magnífica Casa das Canoas, de Oscar Niemeyer, 1953, citada anteriormente. Os antecedentes alinhados com a Escola Paulista são as obras de J. Vilanova Artigas, reflexo decisivo da obra de Wright no Brasil: a Residência José Taques Bittencourt, 1956, a Residência Manoel Mendes André, 1968, -- casas introspectivas, organizadas em torno de um pátio, resolvidas em um volume prismático apoiado sobre base de pedra e níveis conectados por rampas --, e a Garagem de Barcos do Santa Paula late Clube, 1961, na qual sofisticadas lajes “caixão perdido” e vigas em concreto protendido dimensionado para vencer grandes vãos flutuam sobre rústicos planos de pedra. (Fig. 15)

Figura 15: Garagem de Barcos do Santa Paula Iate Clube
Fonte: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.079/284>

Em todos os casos, pedra-muro, alvenaria ou plataforma, a *Edgar J. Kaufmann House*, *Fallingwater*, 1934-37, de Frank Lloyd Wright, se impõe como a maior referência.

Norma e licença

A arquitetura da primeira era da máquina surge como norma, com pretensões iniciais de universalidade, a-historicidade, racionalidade e industrialização e se caracteriza, formalmente, por perseguir uma estética de formas puras, abstratas.

Em 1936, Le Corbusier traz o purismo ao Brasil, mas daqui sai ainda mais contaminado, pela exuberância da nossa natureza animal, vegetal e mineral. Os modelos puristas normativos iniciais da vanguarda de 1920 entram em estado de esgotamento, mas revigoram-se ao se disseminarem pelo mundo, afirmando-se como tipos suscetíveis a deformações enriquecedoras, através das quais atingem um patamar de maior complexidade, onde a beleza arquitetônica é resultado da conciliação tensa, não sintética, entre opostos como: universal e particular, racional e sensível, industrial e artesanal, natural e artificial, moderno e tradicional, erudito e popular.

Em termos internacionais, licença é um desvio ou uma complexidade que a arquitetura moderna europeia vai adquirir nos anos 1960, quando a crítica passa a admitir a mescla entre as pretensões iniciais e o uso da cultura vernácula e regional nas obras modernas. Nesse momento, a vanguarda europeia moderna se interessa tanto pelo *genius loci* quanto pelo *Zeitgeist*, e a utopia do futuro desloca-se para o passado, com um sabor erudito ou popular.⁸ Desta forma, aproxima-se do “ideal wrightiano de fusão entre o lugar onde se vive e a natureza”⁹, corporificado gloriosamente na *Edgar J. Kaufmann House*.

Se Le Corbusier e Wright abriram o caminho para essa abordagem, é através da arquitetura brasileira produzida entre os anos 1930 e 1970 que essa licença se consolida: “Sincretismo tecnológico, exploração de texturas e paráfrases de soluções vernáculas autóctonas aparecem no México e no Brasil, quase contemporaneamente à obra de Le Corbusier e Frank Lloyd Wright.”¹⁰

O tijolo e a pedra, materiais antigos, rústicos, pesados e portantes, utilizados como fechamento dos esqueletos modernos como se fossem planos abstratos e leves, conferem tradição, consistência, complexidade e caráter tropical às obras brasileiras, como ocorre nos edifícios projetados Lúcio Costa para o Parque Guinle, 1948, nos quais as colunas racionalistas são serpenteadas por escadas, floreiras e arrimos de pedra.

A Escola Carioca, o Brutalismo Paulista, o formalismo de Niemeyer e os regionalismos de Vital Brasil e Severiano Porto são reconhecidos pelo mundo através da exposição *Brazil Builds* no MoMA de Nova York em 1943, e do livro *Modern Architecture in Brazil*, de Henrique Mindlin, publicado em 1956. A arquitetura moderna brasileira é descrita como licença da norma inicial, “como vertente do purismo internacional que emergiu de sua verdadeira tradição.”¹¹

Essa via de mão dupla resulta em uma aceitação, por Giedion, o principal representante da crítica arquitetônica nos anos 1960, da arquitetura moderna produzida em países longínquos da Europa, especificamente, no Brasil e na Finlândia, caracterizada pela mescla entre os cânones universais iniciais e o uso da cultura regional.

Os escritos de Tafuri afirmaram que o movimento moderno brasileiro rejeita o anseio pelo presente eterno e demonstra a capacidade em desenvolver-se e renovar-se. “O Brasil foi o primeiro país a criar um *estilo nacional* de arquitetura moderna,” afirmou Banham em 1962.¹²

Pedras no caminho?

Deparar-se com obras exemplares da arquitetura moderna que se utilizam da pedra parece um paradoxo, já que a pedra é um material pertencente à tradição vernacular. Entretanto, pedras no caminho se convertem em um caminho de pedras, pois a afirmação de identidade da arquitetura moderna brasileira resulta precisamente da conciliação entre as formas abstratas e elementos tradicionais e regionais, entre o racionalismo e o vernáculo.¹³ A hipótese inicial se confirma: o uso da pedra e de outros materiais e técnicas tradicionais constitui um desvio dos princípios puristas que contribui para forjar o caráter original da arquitetura moderna brasileira: uma licença que confirma a norma.

A arquitetura moderna de Porto Alegre do período 1950-70 surge alinhada com a arquitetura moderna brasileira e adquire sua feição própria através do uso do granito existente em seu solo e na sua tradição: a pedra utilizada como muro, planos eventuais de alvenaria ou plataforma provoca uma ambiguidade entre edificação e topografia, celebrando a vinculação da arquitetura com o lugar, em termos práticos, históricos e poéticos.

Referências bibliográficas

Bibliography

- Adrià, Miguel. "La Casa Latinoamericana Moderna: 20 paradigmas de mediados del siglo XX". In Comas, Carlos Eduardo e Adrià, Miguel (Orgs.). *La Casa Latinoamericana moderna: 20 paradigmas de mediados del siglo XX*, 28-34. México: Editorial Gustavo Gili, 2003.
- Andreoli, Elisabetta e Forty, Adrian. "Europa-Brasil: Viagem de Ida e Volta." In Andreoli, Elisabetta e Forty, Adrian (Orgs.). *Arquitetura Moderna Brasileira*, 8-19. New York: Phaidon Press Limited, 2004.
- Bastos, Cezar Augusto Burkert e Dias, Regina Davison. "Unidades Geotécnicas de Solos de Porto Alegre." *Rev. IG, Volume Especial*, 85-89. São Paulo, 1995. http://www.igeologico.sp.gov.br/downloads/revista_ig/v16nspa12.pdf
- Cavalcanti, Lauro. *Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura, 1928-60*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- Comas, Carlos Eduardo. "La Casa Unifamiliar Moderna: aportaciones latinoamericanas (1915-1975)." In Comas, Carlos Eduardo e Adrià, Miguel (Orgs.). *La Casa Latinoamericana moderna: 20 paradigmas de mediados del siglo XX*, 6-27. México: Editorial Gustavo Gili, 2003.
- Comas, Carlos Eduardo e Adrià, Miguel (Orgs.). *La Casa Latinoamericana moderna: 20 paradigmas de mediados del siglo XX*, 6-27. México: Editorial Gustavo Gili, 2003.
- Frampton, Kenneth. *História Crítica da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- Irigoyen, Adriana. *Wright e Artigas: duas viagens*. São Paulo: Ateliê Editorial, FAPESP, 2002.
- Machado, Andréa. "Dois palácios e uma praça: transparência e sombra nos Altos da Praia." In Comas, Carlos Eduardo e Marques, Sérgio (Orgs.). *A segunda idade do vidro: transparência e sombra na arquitetura moderna do Cone Sul Americano - 1930/1970*, 249-266. Porto Alegre: Editora UniRitter, 2006.
- Montaner, Josep Maria. *Depois do Movimento Moderno: arquitetura da segunda metade do século XX*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001.
- Wisnik, Guilherme. "Modernidade Congênita". In Andreoli, Elisabetta e Forty, Adrian (Orgs.). *Arquitetura Moderna Brasileira*, 22-55. New York: Phaidon Press Limited, 2004.
- Xavier, Alberto, Lemos, Carlos e Corona, Eduardo. *Arquitetura Moderna Paulistana*. São Paulo: Pini, 1983.
- Xavier, Alberto e Mizoguchi, Ivan. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. Porto Alegre: FAUFRGS/PINI, 1987.

¹ Carlos Eduardo Comas, "Casa Canoas Oscar Niemeyer," Carlos Eduardo Comas e Miguel Adrià, "La Casa Latinoamericana Moderna: 20 paradigmas de mediados del siglo XX," Editorial Gustavo Gili, 2003, 82.

² Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi, "Arquitetura Moderna em Porto Alegre", FAUFRGS/PINI, 1987.

³ Miguel Adrià, "La Casa Latinoamericana Moderna: 20 paradigmas de mediados del siglo XX," Editorial Gustavo Gili, 2003," 28.

⁴ Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi, "Arquitetura Moderna em Porto Alegre," *Ibid.*, 109.

⁵ Cezar Augusto Burkert Bastos e Regina Davison Dias, "Unidades Geotécnicas de Solos de Porto Alegre", *Rev. IG, Volume Especial*, 85-89. 1995.

http://www.igeologico.sp.gov.br/downloads/revista_ig/v16nspa12.pdf (Fevereiro 16, 2013)

⁶ Carlos Eduardo Comas, "La Casa Unifamiliar Moderna: aportaciones latinoamericanas (1915-1975)," Editorial Gustavo Gili, 2003, 8.

⁷ Adriana Irigoyen, "Wright e Artigas: duas viagens," Ateliê Editorial, FAPESP, 2002, 35.

⁸ Carlos Eduardo Comas, "La Casa Unifamiliar Moderna: aportaciones latinoamericanas (1915-1975)," *Ibid.*, 8.

⁹ Kenneth Frampton, "História Crítica da Arquitetura Moderna", Martins Fontes, 2003, 228.

¹⁰ Carlos Eduardo Comas, "La Casa Unifamiliar Moderna: aportaciones latinoamericanas (1915-1975)," *Ibid.*, 9.

¹¹ Guilherme Wisnik, "Modernidade Congênita," Phaidon Press Limited, 2004, 26.

¹² Elisabetta Andreoli e Adrian Forty, "Europa-Brasil: Viagem de Ida e Volta." Phaidon Press Limited, 2004, 11.

¹³ Miguel Adrià, "La Casa Latinoamericana Moderna: 20 paradigmas de mediados del siglo XX," *Ibid.*, 29.